

Detección de crisis epilépticas en un SoC RISC-V de ultra bajo consumo

David Díaz-Reyes¹, Javier Hormigo¹ y Angeles G. Navarro¹

Resumen— La monitorización ambulatoria continua de crisis epilépticas exige dispositivos ponibles (*wearables*) que combinen una alta precisión diagnóstica, explicabilidad clínica y un consumo energético ultrabajo. Para abordar este reto, este artículo presenta una solución arquitectónica y algorítmica orientada a la monitorización continua sobre el SoC RISC-V heterogéneo HEEPsiilon. El sistema se basa en el co-diseño *hardware-software* que adapta y mapea el algoritmo de detección de ataques epilépticos PaFESD, que es explicable y está fundamentado en el emparejamiento morfológico de señales de ataque utilizando *Dynamic Time Warping* (DTW). Para resolver las restricciones de consumo energético, la arquitectura explota el dispositivo reconfigurable (CGRA) integrado en el SoC y que en nuestro caso se usa para acelerar la extracción de características elementales. Además, proponemos la instanciación de un nuevo acelerador ASIC dedicado a la computación de la DTW. A nivel algorítmico, se introduce una novedosa función de coste continua basada en *softmin* para el entrenamiento *offline*, mitigando el impacto de la severa pérdida de resolución espacial y logrando recuperar parte de la sensibilidad. Los resultados experimentales demuestran que la plataforma diseñada supera holgadamente las restricciones de tiempo real, alcanzando factores de mejora de hasta 12× cuando se incorpora el dispositivo DTW y 8× cuando se utiliza la CGRA, frente a la ejecución en el microcontrolador. Esta holgura computacional habilita una agresiva estrategia de reducción del consumo de energía (*race-to-sleep*) en un factor de 3.47×, consolidando la viabilidad del sistema para operar en regímenes *always-on*.

Palabras clave— Detección de crisis epilépticas, SoC RISC-V, CGRA, Acelerador *hardware*, *Dynamic Time Warping* (DTW), Ultrabajo consumo, *Edge computing*.

I. INTRODUCCIÓN

A. Contexto clínico y requisitos de monitorización ambulatoria

La epilepsia se define como una predisposición anormal y duradera a generar crisis imprevisibles [1]. Estas alteraciones cerebrales transitorias merman drásticamente la calidad de vida y conlleven riesgos vitales como la Muerte Súbita Inesperada (SUDEP). Por ello, su monitorización continua es indispensable para identificar episodios severos, especialmente las crisis generalizadas tónico-clónicas, con latencia mínima. Esta inmediatez permite habilitar protocolos de rescate inmediatos (reposicionamiento o medicación), exigiendo al hardware subyacente un estricto requerimiento de procesamiento en tiempo real.

Las crisis se clasifican anatómicamente en focales (típicamente temporales [2]) y generalizadas [3], condicionando el diseño del hardware. Puesto que ambas manifestaciones son detectables en la región temporal,

esta zona resulta idónea para integrar sensores con alta relación señal-ruido por su menor grosor dérmico y ausencia de cabello. Consecuentemente, limitar la monitorización a canales laterales en dispositivos discretos (ej. unas gafas) resulta óptimo para conciliar la integridad de la señal con la usabilidad y la eliminación del estigma.

Desde una perspectiva de diseño de sistemas empujados, el objetivo es garantizar una detección binaria robusta frente a los retos físicos de la subclasificación clínica. Las crisis con fuerte componente motor inducen severos artefactos electromiográficos (EMG) que saturan los canales de EEG de superficie, invalidando algoritmos basados únicamente en umbrales de energía. Simultáneamente, los episodios sin manifestaciones motoras evidentes presentan un reto de confianza; si el sistema alerta ante una descarga subclínica, el usuario puede percibirlo como un falso positivo. Ambas casuísticas exigen abandonar modelos de clasificación opacos e implementar algoritmos inherentemente explicables. Al basar la detección en el emparejamiento morfológico de la señal de ataque (*pattern matching*), se mitiga el impacto del ruido muscular y se proporciona al neurólogo una traza visual justificable de la anomalía eléctrica para un ajuste farmacológico de precisión.

Con 51.7 millones de afectados y más del 80% de la morbimortalidad concentrada en países de bajos y medios ingresos (LMICs), depender de la nube (*Cloud Computing*) resulta inviable. Este escenario exige sistemas en el extremo (*edge*) accesibles y energéticamente autónomos. En consecuencia, es imperativo adoptar plataformas SoC de ultrabajo consumo basadas en arquitecturas abiertas (ej. RISC-V) que ejecuten la inferencia de forma estrictamente local, habilitando una monitorización ininterrumpida (*always-on*).

Finalmente, la arquitectura de detección debe responder a un presupuesto temporal crítico dictado por la asimetría entre el inicio electrográfico y el clínico. Para que una descarga sincrónica supere la atenuación del cráneo y sea perceptible en superficie, lo que requiere el reclutamiento de al menos 6 cm² de área cortical [4], existe una latencia inherente de entre escasos segundos y medio minuto antes de la manifestación de síntomas [5,6]. Si bien la predicción preictal en horizontes de 20 a 50 minutos es viable en entornos experimentales [7,8], su dependencia de registros invasivos o uso de canales de señal de alta densidad la aleja del uso ambulatorio. Por ello, la presente propuesta se centra en perfeccionar la detección reactiva dentro de este estrecho margen temporal, asumiendo las restricciones espaciales y de consumo que impone un dispositivo *wearable* de adopción realista.

¹Dpto. de Arquitectura de Computadores, Universidad de Málaga, e-mail: {davidr, fjhormigo, magonzalez}@uma.es.

B. Limitaciones de las soluciones actuales

Más allá de las limitaciones de las arquitecturas de propósito general, la tendencia hegemónica en la literatura actual se orienta hacia los modelos de *Deep Learning* [9]. Sin embargo, su despliegue en dispositivos *wearables* enfrenta barreras fundamentales: un coste computacional que excede holgadamente los presupuestos energéticos del *edge*, y una carencia de explicabilidad nativa que dificulta su adopción clínica. A esto se suma un sesgo de validación frecuente: gran parte de las soluciones se evalúan sobre conjuntos de datos idealizados o asumiendo una alta densidad de canales [10, 11]. Cuando estos modelos se trasladan a entornos ambulatorios reales y uso de canales de señal reducidos, sufren una caída drástica de precisión y un aumento de falsas alarmas [12–14], confirmando la desconexión entre la viabilidad algorítmica teórica y la realidad del paciente.

Por otro lado, los intentos de acelerar estos modelos mediante hardware dedicado (ASIC fijos o aceleradores de CNN) adolecen de una rigidez que impide la adaptación a nuevos biomarcadores o a la variabilidad inter-paciente [15, 16]. La personalización mediante reentrenamiento en el dispositivo resulta costosa en recursos y compleja de implementar [16]. Frente a esto, en este trabajo proponemos el diseño de arquitecturas heterogéneas que desacoplen la extracción de características mediante hardware reprogramable (CGRA) y empleen técnicas de emparejamiento morfológico (*pattern matching*) como DTW que se pueden acelerar mediante la integración de dispositivos específicos. Este enfoque híbrido no solo facilita la explicabilidad clínica, sino que permite una personalización inmediata (*one-shot*) con un consumo energético reducido, superando las limitaciones de autonomía y robustez de las propuestas actuales.

En concreto, las contribuciones principales de este trabajo se centran en tres aspectos clave. En primer lugar, a nivel de co-diseño *hardware-software*, se presenta la adaptación y mapeo del algoritmo explorable PaFESD sobre una arquitectura SoC RISC-V heterogénea. Esta implementación delega la extracción de características a un dispositivo reconfigurable (CGRA) y propone la instanciación de un acelerador ASIC dedicado para el emparejamiento morfológico basado en DTW. En segundo lugar, para sustentar este despliegue con garantías clínicas, se aborda el reto algorítmico derivado de la drástica reducción espacial usando solo canales laterales de la señal. Para ello, se formula una función de coste continua para el entrenamiento *offline* que, mediante la composición de funciones, logra satisfacer las propiedades de optimización deseadas para mitigar esta merma y recuperar la sensibilidad diagnóstica. Finalmente, la integración de estos avances demuestra empíricamente factores de aceleración masivos, hasta 12× en el dispositivo ASIC y 8× en la CGRA, frente a la ejecución secuencial en el microcontrolador. Esta holgura computacional es la que habilita una agresiva reducción del ciclo de trabajo (*race-to-sleep*), confirmando la viabilidad del sistema para operar de forma inin-

terruptida (*always-on*) con un consumo energético ultrabajo.

II. ESTADO DEL ARTE

A. Algoritmos de detección de crisis epilépticas

Tradicionalmente, la detección de crisis epilépticas dependía de la inspección visual o de algoritmos lineales simples, pero en los últimos años el paradigma se ha desplazado masivamente hacia el Aprendizaje Profundo (*Deep Learning* o DL) y el Aprendizaje Automático (*Machine Learning* o ML). Revisiones sistemáticas recientes revelan que más del 70% de las investigaciones actuales emplean arquitecturas de DL puro, tales como Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y redes recurrentes como LSTM [9, 17]. Se han propuesto diversos modelos sofisticados, incluyendo CNNs híbridas 1D y arquitecturas basadas en *Transformers*, que alcanzan precisiones teóricas muy elevadas sobre conjuntos de datos públicos estándar [13, 18, 19].

No obstante, estos enfoques enfrentan barreras críticas para su adopción clínica en el mundo real. Principalmente, adolecen de una severa falta de interpretabilidad clínica (fenómeno de la «caja negra»), lo cual merma la confianza del especialista médico, y presentan una complejidad computacional que eleva el consumo energético al rango de los milivatios (50-100 mW), inviable para monitorización ininterrumpida. Además, existe un marcado sobreajuste (*overfitting*) hacia bases de datos clínicas altamente controladas y predominantemente pediátricas (como el clásico dataset CHB-MIT). Cuando estos modelos se exponen a escenarios ambulatorios reales en formato *wearable*, su rendimiento suele decaer drásticamente debido a la baja relación señal-ruido, los artefactos de movimiento y, especialmente, el ruido muscular electromiográfico (EMG) [12].

Para abordar el alto coste computacional de procesar la señal de forma continua, han surgido marcos jerárquicos de dos etapas (*Two-Stage Frameworks*). Estos sistemas emplean un predictor primario muy ligero que opera constantemente, activando un clasificador secundario más profundo y preciso únicamente cuando se detecta actividad sospechosa o preictal [20, 21]. Otras líneas de investigación proponen la fusión multimodal de sensores (como EEG, PPG y acelerometría) para compensar el ruido mediante la redundancia de datos fisiológicos [22], o incluso el uso de Espectroscopía Funcional de Infrarrojo Cercano (fNIRS) ensanchando la distancia fuente-detector [23].

B. Arquitecturas hardware para el edge

La traslación de los algoritmos descritos a entornos ambulatorios exige su despliegue en nodos de borde (*edge computing*), priorizando la ultra-baja potencia. La literatura reciente exhibe múltiples enfoques competitivos para este fin. En el ecosistema de los microcontroladores, el enfoque *TinyML* y el aprendizaje comprimido (*Compressed Learning*) intentan incrustar redes neuronales ligeras ajustando recursos de memoria. Buscando mayores picos de eficiencia, se ha

propuesto el desarrollo de ASIC a medida, aceleradores en plataformas RISC-V para inferencia de CNNs, y computación neuromórfica mediante Redes Neuronales de Pulsos (SNN) que explotan la dispersión espaciotemporal de la señal. En el extremo opuesto, los detectores de «complejidad ultra-baja» sustituyen las redes por umbrales estadísticos simples, mientras que arquitecturas *Zero-Shot* abordan el «arranque en frío» en nuevos pacientes.

C. Limitaciones del estado del arte y solución propuesta

Al contrastar las soluciones del estado del arte, se hace evidente una importante brecha entre la teórica viabilidad algorítmica y los estrictos requerimientos de un escenario clínico real. Por un lado, las propuestas de *Deep Learning* proporcionan una inmensa sensibilidad *in silico*, pero, como se ha expuesto, su inherente opacidad («cajas negras») y su ineficacia frente a los artefactos electromiográficos (EMG) limitan severamente su adopción ambulatoria [9, 12]. Inversamente, los diseños de hardware de complejidad ultra-baja logran la excelencia en consumos de nanovatios, pero a expensas de la robustez, produciendo tasas de falsas alarmas clínicamente inaceptables [14].

Nuestra propuesta busca converger estas dos vertientes mediante un diseño simbiótico. Inspirándonos en la aproximación algorítmica de Muñoz et al. [24], el paradigma propuesto plantea fusionar la extracción de características eficiente en recursos con el emparejamiento morfológico de la señal de ataque (*pattern matching*). A diferencia de las topologías de redes profundas opacas, fundamentar la detección continua en el uso de *Dynamic Time Warping* (DTW) pretende obtener un sistema inherentemente explicable. Esta aproximación está orientada a suministrar a los neurólogos una traza visual justificable del evento neurofisiológico, aspirando a una mayor tolerancia al ruido electromiográfico que demuestra [24] en comparación con modelos puramente espectrales. Al mapear este algoritmo sobre una arquitectura de *edge computing* modular (como la plataforma X-HEEP), la solución propuesta busca optimizar el compromiso entre latencia y autonomía.

Mediante el uso de aceleradores específicos para la extracción de características, se pretende implementar una estrategia de procesamiento intermitente eficiente (*duty cycling* agresivo). El objetivo es que el sistema mantenga una vigilancia continua (*always-on*) operando en estados de ultra-bajo consumo la mayor parte del tiempo, despertando los recursos de computación paralela únicamente para la validación morfológica mediante DTW cuando se detecten señales candidatas de crisis. Esta gestión inteligente de los estados de reposo busca reducir drásticamente la energía, aspirando a niveles de especificidad clínica que las soluciones de umbral estático no pueden alcanzar.

III. ADAPTACIONES ALGORÍTMICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN UN WEARABLE

La literatura reciente evidencia que los algoritmos de detección de anomalías neurofisiológicas comparan un flujo de datos (*pipeline*) estandarizado. Tras la adquisición de la señal (típicamente entre 128 Hz y 1 kHz), la etapa de preprocesamiento busca maximizar la relación señal-ruido mediante la selección restrictiva de canales, el filtrado frecuencial (filtros IIR/FIR paso-banda) y la eliminación de artefactos empleando referenciado espacial o separación ciega de fuentes. Para la inferencia en nodos de borde (*edge*), la estrategia más eficiente energéticamente frente al procesamiento en crudo de redes profundas es la extracción explícita de características en múltiples dominios (temporal, frecuencial y espacial). Finalmente, tras aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad, un clasificador evalúa estas métricas y una capa de postprocesamiento consolida las predicciones por ventana temporal para emitir alertas clínicas robustas y mitigar la fatiga por falsas alarmas.

Para materializar este flujo de procesamiento continuo bajo estrictas restricciones de recursos, este trabajo toma como base algorítmica PaFESD (*Patterns augmented by Features Epileptic Seizure Detection* [24]), un enfoque híbrido y explicable que sigue una estrategia diferente a la de los modelos opacos de *Deep Learning*. Su implementación original para procesadores de propósito general asume un uso de canales de señal denso (sistema 10-20 [4]). Para habilitar su despliegue en un dispositivo *wearable* discreto, forzamos una drástica reducción espacial a canales puramente laterales (ej. T7-FT9, F8-T8). Esta pérdida de resolución exige adaptar el preprocesamiento y explorar nuevas características para mantener el F_1 -score original del 98.9%.

A. Preprocesamiento y extracción de características

La primera etapa elimina artefactos no estacionarios mediante el *Riemannian Potato Field* (RPF), que caracteriza las ventanas temporales mediante matrices de covarianza y evalúa su distancia Riemanniana afín-invariante respecto a un centroide limpio. La restricción espacial obligó a reconfigurar la dimensionalidad de los detectores originales hacia subredes fronto-laterales y parieto-temporales. Su evaluación genera un vector binario (*Do-Not-Compute*, DNC) que excluye ventanas (épocas) de señal contaminadas del cómputo siguiente. La señal validada se filtra (1.5 a 36 Hz) y se segmenta en ventanas *hardware-friendly* de 4 segundos con un paso (*stride*) de 1 segundo.

A continuación, se extraen características de bajo coste computacional que actúan como filtro fisiológico temprano: amplitud *peak-to-peak*, energía (calculada como la varianza de la época) y la potencia integrada en tres bandas frecuenciales (PSD calculada vía Welch y Simpson). Para compensar la merma espacial lateral que impone nuestro *wearable*, se integra ahora la longitud de línea (*line-length*) como nueva característica. Esta métrica fractal se computa eficientemente sumando las diferencias absolutas entre mues-

tras consecutivas de la época ($L = \sum_{i=1}^{N-1} |x_{i+1} - x_i|$), enriqueciendo el espacio de decisión sin requerir multiplicaciones complejas. Si alguna de estas métricas cae fuera de los límites precalculados del paciente, la ventana se etiqueta en el vector DNC y se descarta.

B. Clasificación morfológica y función de optimización continua

Las ventanas que superan el filtro fisiológico se validan evaluando su similitud morfológica contra un conjunto (*batch*) de patrones de crisis almacenados mediante *Dynamic Time Warping* con ventana de Sakoe-Chiba (cDTW). Para optimizar el cómputo, la distancia euclídea que se usaba en el algoritmo original se sustituye ahora por el valor absoluto de la diferencia.

La determinación *offline* de los límites de las características y de los patrones óptimos emplea el optimizador de Lipschitz (LIPO). El algoritmo original dependía exclusivamente de maximizar el *Discrimination Ratio* (DR). Sin embargo, su rango no acotado $[0, \infty)$ y comportamiento abrupto generaban mesetas (*plateaus*) que estancaban la búsqueda.

Para acelerar la exploración global, proponemos ahora una nueva función de coste continua. Esta evalúa simultáneamente el DR y dos tasas probabilísticas: la retención armónica de crisis (H_{ret}) y el rechazo armónico interictal (H_{rej}). Estas métricas de rangos dispares se mapean a un espacio simétrico $[-1, 1]$, centrado en un objetivo de diseño (T):

$$N_{DR} = \tanh(S_{DR} \cdot (\ln(DR) - \ln(T_{DR}))) \quad (1)$$

$$N_H = \tanh\left(S_H \cdot \left(\ln\left(\frac{H}{1-H}\right) - \ln\left(\frac{T_H}{1-T_H}\right)\right)\right) \quad (2)$$

donde S actúa como un factor de nitidez (*sharpness*) que controla la pendiente de la transición alrededor del objetivo. Si la métrica evaluada alcanza el objetivo, la función devuelve 0. Para evitar que el optimizador priorice una métrica sobre el resto, las tres métricas normalizadas (N_{DR}, N_{ret}, N_{rej}) se combinan mediante una función *softmax* (Ec. 3), empujando a mejorar siempre el peor desempeño.

$$M_{raw} = -\frac{1}{S_{SM}} \ln(e^{-S_{SM} \cdot N_{DR}} + e^{-S_{SM} \cdot N_{ret}} + e^{-S_{SM} \cdot N_{rej}}) \quad (3)$$

Para garantizar la estabilidad numérica computacional se emplea el *Log-Sum-Exp trick*. Finalmente, el valor M_{raw} se proyecta mediante la ecuación 4, para ofrecer una métrica final (M_{final}) estrictamente acotada en el rango $[0, 1]$.

$$M_{final} = \frac{M_{raw} - \left(-1 - \frac{\ln(3)}{S_{SM}}\right)}{2} \quad (4)$$

Esta reformulación transforma el espacio de búsqueda en un paisaje suave y estrictamente acotado, permitiendo al optimizador LIPO explorar los umbrales sin degradarse a búsquedas aleatorias. Para casos extremos donde se filtren accidentalmente todas las ventanas de no-crisis, una heurística de respaldo selecciona el *batch* que minimice la distancia máxima a las ventanas de crisis restantes, garantizando la operatividad del dispositivo bajo condiciones límite.

IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA (SoC HEEPSILON)

Para materializar el algoritmo de detección continua bajo estrictas restricciones de ultra-bajo consumo, este trabajo toma como punto de partida el SoC HEEPSILON [25]. Esta arquitectura emplea un paradigma de computación heterogénea que proponemos extender mediante la integración de un acelerador especializado para el cómputo de la cDTW. El objetivo es equilibrar eficientemente el flujo de control y el procesamiento intensivo de datos, maximizando la autonomía del dispositivo.

A. Plataforma Base X-HEEP y SoC HEEPSILON

El núcleo del sistema se fundamenta en HEEPSILON, una evolución de la plataforma de código abierto X-HEEP (*eXtensible Heterogeneous Energy-Efficient Platform* [25]) basada en la arquitectura RISC-V. En nuestro diseño, el procesador no actúa de forma exclusiva como orquestador, sino que asume un rol activo en el procesamiento. Además de gestionar el flujo de datos y tareas, configurar periféricos y programar los accesos a memoria mediante controladores de acceso directo (DMA), el núcleo RISC-V, programado en C, balancea la carga computacional colaborando con la arquitectura reconfigurable CGRA en las etapas iniciales del algoritmo durante la extracción de las características, y descargando la computación de la cDTW en el ASIC cuando las etapas de detección previas han detectado un potencial ataque.

B. Aceleración mediante CGRA

El cálculo de las características físicas de la señal requiere flexibilidad para adaptarse a futuros biomarcadores. HEEPSILON aporta esta versatilidad integrando de base una *Coarse-Grained Reconfigurable Array* (CGRA) de 4×4 *Processing Elements* (PE). A nivel de sistema, este acelerador se encuentra estrechamente acoplado a los bancos de memoria SRAM del SoC, lo que permite el acceso directo y concurrente a los datos minimizando la intervención del núcleo principal. A nivel físico, el tejido de la CGRA opera con aritmética entera de 32 bits (*int32*) e incorpora soporte nativo para operaciones en punto fijo Q16.15. Dado que el desarrollo de compiladores de C convencionales para este hardware es un trabajo en curso, la CGRA se programa mediante pseudoensamblador, definiendo macroinstrucciones compuestas por subinstrucciones extraídas del repertorio (ISA) de la propia arquitectura del dispositivo.

Para ilustrar este paradigma de computación espacial, la Figura 1 expone el grafo resultante de mapear el *kernel* de la amplitud *peak-to-peak* sobre la CGRA. En este esquema de dependencias, cada nodo circular representa una microinstrucción instanciada en un PE, mientras que la codificación por colores identifica la macroinstrucción a la que pertenecen. El flujo visualiza claramente las fases de ejecución: un bloque de inicialización (nodos azules) que alimenta a un *software pipeline* optimizado (nodos verdes y rojos). Dicho *pipeline* logra un intervalo de iniciación

(II) de 2 ciclos y explota un nivel de paralelismo de datos de $2\times$, procesando dos muestras del *epoch* simultáneamente en cada iteración (evidenciado por las dos instrucciones de carga de memoria con direccionamiento calculado LWI). Finalmente, el flujo converge en la etapa de finalización (nodo amarillo) para emitir el resultado.

La capacidad de aceleración de la CGRA se evidencia aún más en la extracción de métricas estadísticas. La implementación del *kernel* de la media logra un mapeo óptimo con un $II=1$ y un paralelismo masivo de $4\times$, saturando eficientemente el ancho de banda de lectura de la CGRA. Seguidamente, el cómputo de la energía de la señal se resuelve alcanzando un $II=2$ con un paralelismo sostenido de $4\times$.

Durante la fase de exploración del diseño, se evaluó la implementación del método estadístico *online* de Welford, una alternativa algorítmica clásica que permite computar la media y la varianza en una única iteración temporal. Si bien esta técnica es idónea para arquitecturas secuenciales (CPU) orientadas a minimizar los accesos a memoria, su traslación a un paradigma de computación espacial resultó deficiente. Las estrictas dependencias de datos inter-iteración inherentes a las ecuaciones de Welford limitaron el mapeo en la CGRA, con un cuello de botella de $II=4$ y con nulo paralelismo de datos ($1\times$). Por consiguiente, nuestra arquitectura final consolidó el diseño en dos pasadas independientes (*two-pass*), demostrando que, la maximización del paralelismo espacial compensa holgadamente el coste de releer las ventanas de datos, filtrando la señal de forma de no ataque significativamente más eficiente.

Fig. 1: Mapeo espacial del *kernel peak-to-peak* sobre la CGRA de 4×4 PEs. Los nodos (microinstrucciones) se agrupan por colores según su macroinstrucción: inicialización (azul), cuerpo del *pipeline* con paralelismo $2\times$ e $II=2$ (verde y rojo), y finalización (amarillo).

C. Extensión con Acelerador ASIC para DTW

El núcleo de clasificación morfológica (cDTW) sobre ventanas de 1024 muestras es algorítmicamente

ejecutable en tiempo real por el procesador del sistema, incluso cuando se compara contra un conjunto de hasta cuatro patrones simultáneamente. Sin embargo, esta tarea constituye el principal cuello de botella energético. Para resolverlo, proponemos extender el SoC HEEPSILON con un acelerador ASIC de función fija dedicado de forma exclusiva a la métrica cDTW, cuya microarquitectura se detalla en la Figura 2.

A nivel de diseño, el acelerador ha sido modelado utilizando Síntesis de Alto Nivel (HLS) en C++, lo que agiliza su exploración arquitectónica antes de la transición a silicio. La microarquitectura diseñada es fuertemente parametrizable en tiempo de compilación, permitiendo ajustar estáticamente variables clave como el tamaño de la época, la anchura de la banda de restricción de Sakoe-Chiba, y la cantidad de elementos de procesamiento. Esta flexibilidad paramétrica resulta vital para adaptar con precisión el hardware a las estrictas limitaciones de área y potencia del dispositivo *wearable* objetivo.

En el contexto de este SoC de ultrabajo consumo, el acelerador se instancia como una única Unidad de Cómputo (CU) que orquesta internamente una cadena de PEs que trabajan concurrentemente en la comparación de las señales entrantes que representan potenciales ataques con patrones de ataques previos. Para maximizar el rendimiento, la arquitectura abandona el enfoque sistólico tradicional donde múltiples PEs colaboran en una única matriz para el cómputo de la cDTW; en su lugar, cada PE opera de forma completamente independiente sobre distintas ventanas de la señal entrante y un conjunto de patrones conocidos. Asimismo, el *datapath* de cada elemento ha sido optimizado para evitar el almacenamiento completo de la matriz de costes intermedia, reteniendo en memoria local rotativa únicamente los valores de la banda activa de Sakoe-Chiba. Combinado con la sustitución de la distancia euclídea por el valor absoluto de la diferencia, el diseño elimina la necesidad de multiplicadores hardware y minimiza drásticamente el movimiento de datos interno, lo que minimiza el consumo dinámico y el área.

El objetivo fundamental de esta instanciación directa en silicio no es habilitar el tiempo real, que ya es factible por software en la CPU, sino acelerar drásticamente el cómputo. Al resolver la DTW en una fracción del tiempo original, el acelerador permite que el SoC pueda implementar una política de *race-to-sleep* (ejecución rápida para retorno temprano al reposo), con el consiguiente ahorro energético.

D. Estrategia de gestión de energía

Para materializar esta política de *race-to-sleep* y garantizar la viabilidad de la monitorización ininterrumpida (*always-on*), la arquitectura implementa un despertar progresivo (*wake-up*) guiado por eventos. Por defecto, el SoC permanece en modo de ultrabajo consumo (*sleep*). Cuando se captura una nueva ventana temporal (época), el DMA despierta al conjunto compuesto por el procesador y la CGRA para calcular las características físicas de forma colaborativa. Si

Fig. 2: Arquitectura del acelerador cDTW.

el resultado de estas métricas activa el vector DNC (filtrado de señal de no ataque), el procesamiento se aborta y el sistema retorna al reposo inmediatamente, ahorrando un tiempo de computación crítico. Únicamente si la ventana sobrevive a este filtro temprano, el sistema enciende el acelerador ASIC para resolver el emparejamiento morfológico basado en la computación de la cDTW que compara las señales entrantes de potenciales ataques con un conjunto de patrones de ataques previos. Esta orquestación jerárquica garantiza que el dispositivo de mayor consumo dinámico solo se alimente cuando es estrictamente necesario, maximizando la autonomía del dispositivo.

V. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

Para evaluar la viabilidad de la arquitectura propuesta, se ha establecido una comparativa progresiva partiendo del algoritmo PaFESD original (diseñado para montajes clínicos de 18 canales de señal) hacia una versión *Restringida* (limitada a 7 canales laterales: T7-FT9, T7-P7, F7-T7, FT9-FT10, F8-T8, T8-P8 y FT10-T8) y, finalmente, a una versión *Modificada* que incorpora las optimizaciones matemáticas descritas en la Sección III.

A nivel de configuración experimental, el modelo modificado asume la reducción del tamaño de ventana (época) a 1024 muestras (4 seg.) para su alineación hardware. Asimismo, el conjunto de patrones de referencia para la cDTW se fijó estrictamente a un único patrón óptimo por paciente. Para compensar la pérdida de crisis de corta duración en este nuevo formato, el margen de descarte temporal en las zonas interictales se ajustó de 10 a 8 segundos.

Respecto a la adaptación espacial del filtro RPF, el detector de parpadeo se transpuso a canales frontolaterales (F7-T7, F8-T8, T7-FT9), el occipital se mapeó a un montaje de canales de señal parieto-temporal (T7-P7, T8-P8) manteniendo la norma de la traza

activa, y el detector global se ajustó a la subred de 7 canales laterales. Para recuperar la precisión diagnóstica bajo estas restricciones, la versión modificada amplió la banda de restricción de Sakoe-Chiba de la distancia cDTW de 16 muestras al 10% del tamaño de la época (102 muestras) e incorporó la longitud de línea (*line-length*) como nueva característica. Los umbrales de este conjunto ampliado de características se ajustaron empleando la nueva función de coste *softmin* previamente detallada.

A. Rendimiento de clasificación

Los resultados experimentales (Figura 3) evidencian el impacto de las modificaciones propuestas. Si bien la drástica reducción a canales laterales impone una caída severa del rendimiento global respecto al modelo original ideal, la arquitectura modificada apoyada en el optimizador *softmin* logra mitigar esta degradación y elevar la media de detección. Más allá de esta mejora promedio, la verdadera fortaleza de la propuesta reside en su capacidad para extraer características discriminativas en escenarios de alta complejidad, estabilizando el sistema. Cuantitativamente, se logran incrementos sustanciales en pacientes que resultaban críticos para el modelo base; destaca especialmente el rescate del paciente chb24, que pasa de un rendimiento nulo ($F_1 = 0$) a un sólido 0.81, así como los pacientes chb01 y chb12, con mejoras relativas del 78% (de 0.50 a 0.89) y del 138% (de 0.31 a 0.74), respectivamente. Resulta especialmente relevante que esta superioridad se manifieste incluso operando sobre el mismo canal electroencefalográfico óptimo, como se observa en el paciente chb05, donde el F_1 se eleva de 0.66 a un 1.0 perfecto. Esto demuestra que la nueva función objetivo dota al modelo de una mayor robustez matemática intrínseca para caracterizar las crisis, reduciendo su dependencia de una ubicación espacial ideal.

Fig. 3: Comparativa de la métrica F_1 entre los distintos entrenamientos para cada paciente. Las líneas horizontales discontinuas indican el F_1 medio global de cada aproximación.

No obstante, este aumento en la sensibilidad ante casos difíciles impone un claro compromiso de diseño, penalizando la estabilidad del modelo en pacientes con perfiles de crisis previamente triviales. En sujetos como chb02, chb08 y chb19, donde la arquitectura *Restringida* lograba una clasificación perfecta ($F_1 = 1$), la versión *Modificada* sufre una degradación severa, cayendo a valores en torno a 0.50 y 0.55. Este fenómeno sugiere que los nuevos mecanismos de la arquitectura, y en particular la penalización estricta impuesta por la función *softmin*, fuerzan al optimizador a buscar un compromiso global en el espacio de características. En pacientes con crisis focales simples y muy marcadas, este desplazamiento forzoso de los límites de decisión resulta excesivamente agresivo, induciendo al sistema a descartar ventanas válidas que antes superaban holgadamente los umbrales. Asimismo, la persistencia de fallos absolutos en casos como el paciente chb16 ($F_1 = 0$ en ambas versiones restringidas) confirma una limitación ineludible del análisis con baja densidad de canales; existen crisis cuya firma espacial exige estrictamente la captura de información topológica distribuida, marcando el límite de simplificación del hardware de monitorización lateral. Ambas limitaciones serán abordadas en el trabajo futuro.

B. Carga computacional

Para cuantificar el impacto en la eficiencia, se midió la latencia de inferencia por ventana (Figura 4). La evaluación del MCU y la CGRA se realizó mediante simulación RTL con Verilator. Los ciclos de reloj resultantes se transformaron a unidades temporales asumiendo una frecuencia de operación de 300 MHz para el núcleo RISC-V, representativo del rendimiento base de la arquitectura X-HEEP subyacente en tecnología TSMC de 65 nm [25]. Por su parte, los tiempos de ejecución del acelerador cDTW dedicado se obtuvieron mediante su despliegue físico en una plataforma ZedBoard (tecnología de 28 nm) operando a 142.8 MHz.

El mapeo de la extracción de características elementales (como la amplitud *peak-to-peak*, la energía y la media) en la CGRA demuestra una mejora drástica frente a la ejecución secuencial en el MCU. Como se

Fig. 4: Rendimiento computacional de las distintas etapas del algoritmo, representado en escala logarítmica.

aprecia en la Figura 4, la aceleración de estas métricas oscila sistemáticamente entre factores de $5\times$ y más de $8\times$. Esta reducción de tiempo en el *front-end* del algoritmo es relevante para acortar el tiempo en activo del dispositivo, permitiendo que el dominio de potencia de la CGRA retorne rápidamente a estados de reposo (*sleep*) lo que minimiza el consumo de energía en las fases tempranas del *pipeline*.

En la etapa de emparejamiento morfológico, la ejecución por *software* de la cDTW en el núcleo RISC-V domina por completo el presupuesto de tiempo de inferencia. Al delegar esta tarea al acelerador ASIC, la latencia se desploma, logrando un factor de aceleración superior a un orden de magnitud ($> 12\times$). Resulta destacable que esta ganancia masiva de rendimiento se obtiene operando el silicio dedicado a menos de la mitad de la frecuencia de reloj del procesador principal, evidenciando la superioridad arquitectónica del acelerador para resolver la complejidad cuadrática de esta métrica.

Para traducir esta ganancia de latencia en métricas de eficiencia energética, se ha realizado una estimación teórica del consumo combinando los perfiles de potencia reportados para la arquitectura subyacente. Asumiendo un factor de actividad dinámico de $28 \mu\text{W}/\text{MHz}$ [26] para el núcleo operando a 300 MHz, la potencia activa del sistema asciende a unos 8.43 mW (cifra que incluye $29 \mu\text{W}$ de fugas estáticas). En

contraparte, cuando el dispositivo transiciona a su estado de reposo profundo (*deep sleep*), el consumo estático cae a 3 μW [25]. El modelo ejecutado íntegramente por *software* requiere mantener el sistema activo durante 94.32 ms cada segundo, lo que arroja un consumo de potencia medio de aproximadamente 798 μW (sumando la energía dinámica de cálculo y las pérdidas estáticas durante el reposo restante). Por el contrario, al delegar la carga a la CGRA y al acelerador dedicado, el tiempo en estado activo se desploma a 26.92 ms por segundo. Al permitir que el sistema retorne al estado de bajo consumo mucho antes, el gasto promedio cae a 230 μW . Cabe destacar que estas estimaciones representan el escenario de mayor carga computacional (peor caso), presuponiendo que la ventana de señal atraviesa todas las etapas de clasificación sin aplicar ninguna política de salida temprana (*early-exit*). Bajo estas condiciones de máxima exigencia, en términos absolutos, la aceleración hardware propuesta logra que el sistema sea $3.47\times$ más eficiente energéticamente frente a la aproximación mononúcleo convencional.

Como conclusión arquitectónica, este trasvase masivo de carga computacional hacia el ASIC y la CGRA altera el cuello de botella del sistema. Aunque una integración *full-custom* del acelerador en el mismo silicio que el SoC afinaría las mediciones absolutas cruzadas, los resultados actuales evidencian que el filtro RPF, al ejecutarse íntegramente por *software* en el MCU, pasa a ser la etapa limitante del flujo de datos. En consecuencia, el trabajo futuro se enfocará en el mapeo de la estimación de matrices de covarianza del RPF hacia la CGRA o, en su defecto, en la instanciación de un nuevo coprocesador dedicado. Esto permitiría aplicar algoritmos de covarianza más sofisticados sin degradar la premisa de ultrabajo consumo del sistema *always-on*.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Este trabajo presenta el diseño y evaluación de un algoritmo de detección de crisis epilépticas en HEEP-silon, una arquitectura de procesamiento heterogénea orientada a la monitorización continua sobre *wearables*. La principal conclusión es que la estrategia de co-diseño *hardware-software* ha superado holgadamente la barrera del tiempo real. Al derivar la carga intensiva del emparejamiento morfológico (cDTW) a un acelerador ASIC dedicado, así como la extracción de características físicas a una CGRA, se han logrado factores de aceleración masivos de hasta $12\times$ y $8\times$, respectivamente. Esto permite al sistema implementar una política agresiva de reducción del ciclo de trabajo (*race-to-sleep*), lo que consigue una mejora de la eficiencia energética en un factor $3.47\times$. De este modo, se demuestra que el desafío fundamental en los sistemas *always-on* actuales ya no es la latencia de inferencia, sino la minimización extrema del consumo energético.

A nivel algorítmico y clínico, se ha evidenciado que la restricción a canales laterales discretos impone un severo compromiso espacial. Aunque la introducción

de una función objetivo continua (*softmin*) en la etapa de entrenamiento ha demostrado ser capaz de recuperar la sensibilidad en pacientes históricamente críticos para el modelo restringido, la inestabilidad inducida en casos previamente triviales confirma que compensar la pérdida de resolución topográfica sigue siendo un desafío abierto.

Al tratarse de una investigación en desarrollo, el trabajo futuro se bifurca en optimizaciones de arquitectura y refinamientos algorítmicos. En el plano físico, queda pendiente la implementación completa en el microcontrolador de las características basadas en la Densidad Espectral de Potencia (PSD). Se estima que la latencia de estas métricas se situará por debajo del filtro de artefactos RPF, pero significativamente por encima de las características temporales simples. Por consiguiente, el siguiente hito será mapear la transformada rápida de Fourier (FFT) y la integración de Simpson directamente sobre el tejido de la CGRA. Simultáneamente, se explorarán nuevos algoritmos para la estimación de matrices de covarianza que forman parte del detector de artefactos RPF.

En la vertiente algorítmica, se ampliará el espacio de decisión explorando métricas de complejidad no lineal, como la entropía aproximada o la entropía difusa. Para evitar que esta expansión colapse la capacidad de convergencia del optimizador LIPO, se aplicará un estudio estadístico previo de las distribuciones poblacionales de cada característica. En los casos donde la distribución de las ventanas de crisis se solape parcialmente pero mantenga una direccionalidad estricta respecto a las no-crisis (ej. valores consistentemente superiores), el optimizador fijará un único límite de búsqueda en lugar de dos. Esta técnica reducirá drásticamente la dimensionalidad del problema, permitiendo explorar soluciones de mayor calidad con el mismo presupuesto de iteraciones.

Finalmente, para incrementar la robustez clínica frente a artefactos sin incurrir en el coste estigmatizante de añadir más canales EEG, se plantea la integración de señales biológicas complementarias de bajo consumo, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o un canal de ECG simple. El objetivo último a largo plazo será la fabricación en silicio del SoC completo para validar las métricas de potencia física y la evaluación del sistema consolidado sobre bases de datos puramente ambulatorias.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado mediante los proyectos de investigación TED2021-131527B-I00, PID2022-136575OB-I00 y TSI-069100-2023-0013 del Ministerio de Ciencia, Innovación del Gobierno de España.

REFERENCIAS

- [1] Robert S. Fisher et al., "Ilae official report: A practical clinical definition of epilepsy," *Epilepsia*, vol. 55, no. 4, pp. 475–482, 2014.
- [2] Jose F. Téllez-Zenteno and Lizbeth Hernández-Ronquillo, "A review of the epidemiology of temporal lobe epilepsy," *Epilepsy Research and Treatment*, vol. 2012, no. 1, pp. 630853, 2012.

- [3] Sándor Beniczky et al., “Updated classification of epileptic seizures: Position paper of the international league against epilepsy,” *Epilepsia*, vol. 66, no. 6, pp. 1804–1823, 2025.
- [4] Ray Cooper et al., “Comparison of subcortical, cortical and scalp activity using chronically indwelling electrodes in man,” *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 18, no. 3, pp. 217–228, 1965.
- [5] Steven V. Pacia and John S. Ebersole, “Intracranial eeg substrates of scalp ictal patterns from temporal lobe foci,” *Epilepsia*, vol. 38, no. 6, pp. 642–654, 1997.
- [6] Martin E. Weinand et al., “Time from ictal subdural eeg seizure onset to clinical seizure onset: an electrocorticographic time factor associated with temporal lobe epileptogenicity,” *Neurological Research*, vol. 29, no. 8, pp. 862–870, 2007, PMID: 17601365.
- [7] Mark J Cook et al., “Prediction of seizure likelihood with a long-term, implanted seizure advisory system in patients with drug-resistant epilepsy: a first-in-man study,” *The Lancet Neurology*, vol. 12, no. 6, pp. 563–571, 2013.
- [8] Brian Litt et al., “Epileptic seizures may begin hours in advance of clinical onset: A report of five patients,” *Neuron*, vol. 30, no. 1, pp. 51–64, 2001.
- [9] Yitong Wu et al., “A review of machine learning and deep learning trends in eeg-based epileptic seizure prediction,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 159812–159842, 2025.
- [10] Julia Werner et al., “Energy-efficient seizure detection suitable for low-power applications,” in *2024 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. June 2024, p. 1–8, IEEE.
- [11] Moez Hizem et al., “Sustainable e-health: Energy-efficient tiny ai for epileptic seizure detection via eeg,” *Biomedical Engineering and Computational Biology*, vol. 16, pp. 11795972241283101, 2025.
- [12] Miguel Bhagubai et al., “Towards automated seizure detection with wearable eeg – grand challenge,” *IEEE Open Journal of Signal Processing*, vol. 5, pp. 717–724, 2024.
- [13] Swathy Ravi and Ashalatha Radhakrishnan, “A hybrid 1d cnn-bilstm model for epileptic seizure detection using multichannel eeg feature fusion,” *Biomedical Physics & Engineering Express*, vol. 10, no. 3, pp. 035040, 4 2024.
- [14] Andrea Vittimberga, Giovanni Nicolini, and Giuseppe Scotti, “Real-time multi-channel epileptic seizure detection exploiting an ultra-low-complexity algorithm–hardware co-design approach,” *Sensors*, vol. 25, no. 22, 2025.
- [15] Shuenn-Yuh Lee et al., “Reconfigurable and scalable artificial intelligence acceleration hardware architecture with risc-v cnn coprocessor for real-time seizure detection,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 31057–31068, 2025.
- [16] Shuenn-Yuh Lee et al., “Rvdlaha: An risc-v dla hardware architecture for on-device real-time seizure detection and personalization in wearable applications,” *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*, vol. 19, no. 1, pp. 40–54, 2025.
- [17] Goldwyn Sudhakar Jebaraj and Konguvel Elango, “A comprehensive review of eeg-based seizure detection techniques,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 103531–103564, 2025.
- [18] Prabhat Kumar Upadhyay et al., “Seamless integration for enhanced seizure prediction using hybridconvmobilenet on typhoon hil,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, pp. 45480, 11 2025.
- [19] Sanjeev Kumar Varun and Tharun Kumar Reddy Bollu, “Wearneuronet: An interpretable light-weight deep learning approach for ictal–interictal classification for limited channel eeg wearables,” *IEEE Sensors Letters*, vol. 8, no. 10, pp. 1–4, 2024.
- [20] Siyuan Qiu et al., “A two-stage prediction + detection framework for real-time epileptic seizure monitoring,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 74, pp. 1–14, 2025.
- [21] Dhanalekshmi Prasad Yedurkar et al., “An iot-based novel hybrid seizure detection approach for epileptic monitoring,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 20, no. 2, pp. 1420–1431, 2024.
- [22] Thorir Mar Ingólfsson et al., “Brainfusenet: Enhancing wearable seizure detection through eeg-ppg-accelerometer sensor fusion and efficient edge deployment,” *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*, vol. 18, no. 4, pp. 720–733, 2024.
- [23] Netaniel Rein et al., “Wide-based illumination and detection in functional near-infrared spectroscopy for enhanced seizure detection in grey matter,” *Sensors*, vol. 25, no. 12, 2025.
- [24] Felipe Muñoz, Rafael Asenjo Plaza, and Angeles Navarro, “Pafesd: Patterns augmented by features epileptic seizure detection,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 72, no. 1, pp. 137–151, 2025.
- [25] Simone Machetti et al., “X-heep: An open-source, configurable and extendible risc-v platform for tinyai applications,” in *2025 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI)*, 2025, vol. 1, pp. 1–6.
- [26] Pasquale Davide Schiavone et al., “X-heep: An open-source, configurable and extendible risc-v microcontroller,” in *Proceedings of the 20th ACM International Conference on Computing Frontiers*, New York, NY, USA, 2023, CF ’23, p. 379–380, Association for Computing Machinery.